

Teología existencial: entre la abstracción sistemática y la experiencia concreta de la fe

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

Sitio web personal: <https://sites.google.com/view/fm-martos-beltran/>

Derechos de autor (C) 2021. © Francisco Manuel Martos Beltrán.

Este trabajo se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0
Internacional (CC BY 4.0). <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Resumen: El presente ensayo ofrece una aproximación filosófico-teológica a la teología existencial, entendida como una reacción frente a los sistemas teológicos abstractos desvinculados de la experiencia humana concreta. A partir del análisis de conceptos fundamentales como teología y existencialismo, y con especial atención al pensamiento de Kierkegaard, se examina la posibilidad de una teología que parta de la existencia individual, la subjetividad y la vivencia de la fe. Asimismo, se plantea una reflexión crítica sobre sus límites, especialmente en relación con la sistematización y la interpretación bíblica, proponiendo la necesidad de un equilibrio entre experiencia existencial y contenido doctrinal.

Palabras clave: teología existencial, Kierkegaard, subjetividad, método teológico, existencialismo.

INTRODUCCIÓN

Son muchas las clases de teologías que nos podemos encontrar a lo largo de la historia, cada una, en cierta manera, es propia e hija de su época. De igual modo, todas y cada una de ellas tiene sus desvaríos, no hay una teología que sea perfecta, pero de la misma forma que no hay una teología perfecta, no existe una teología de la cual no se pueda aprovechar algo.

Este es el caso de la Teología Existencial, ampliamente criticada y, en ocasiones, muy mal entendida. Podríamos hacer un trabajo con los teólogos existenciales más relevantes en el pensamiento teológico, también podríamos hacer un recorrido histórico de la teología Existencial desde sus condicionantes previos, orígenes y desarrollo hasta nuestros días. Pero, he considerado hacer una definición general de lo que es la teología Existencial abordándola desde una perspectiva filosófica, teológica e histórica. Haciendo también uso de la semántica, pero sin caer en el error de perdernos en ella.

Es decir, lo que se pretende es que el lector pueda tener una idea de la naturaleza de la teología existencial para poder comprenderla de una mejor manera si se dispone a su lectura, pero también, para quien ya sepa qué es la teología Existencial, podrá notar que hay una serie de particularidades que se han dado por hecho a la hora de hablar de teología existencial y que, al menos, se podría afrontar desde otra perspectiva y poner en confrontación con otras ideas.

TEOLOGÍA EXISTENCIAL

1. Definición de términos básicos

Podríamos comenzar a hablar de la Teología Existencial desde un primer momento; referirnos a sus pensadores más influyentes y relevantes, comentar sobre su contexto histórico, social, político, económico, académico, etcétera. Asimismo, podríamos revisar sus postulados o premisas fundamentales y todo esto sería muy enriquecedor para nuestro estudio y cometido. Ahora bien, considero que sería muy oportuno partir desde el principio, como si no supiéramos nada, volver a lo esencial, lo que muchas veces olvidamos al adentrarnos en grandes galimatías argumentativas. Es por esto que he decidido dar un enfoque diferente al presente trabajo, empezando por los dos términos bases que conforman la nuestra temática a estudiar; *Teología Existencial*.

1.1. Definición de Teología

Es el estudio, no la ciencia, de Dios y las cosas divinas. Hubo teólogos entre los sacerdotes de la antigüedad, o sea, filósofos que, dejando al vulgo todas las exterioridades de la religión, pensaban de manera más sublime respecto a la Divinidad y al origen de las fiestas y misterios, y guardaban estos secretos para ellos y los iniciados. En los misterios de Eleusis representaban el caos y la formación del universo y el hierofante entonaba este himno: “Desterrad los prejuicios que os desvíen del camino de la vida inmortal a la que aspiráis, elevad vuestros pensamientos hacia la naturaleza divina y pensad que vais caminando en presencia del Ser único, que existe por sí mismo”. Vemos, pues, que en estos misterios no reconocían más que a un solo Dios.¹

Resulta, cuanto menos curioso, si hacemos un breve recorrido histórico, el sentido que ha tenido la Teología. Un matiz clave, considero que es el definir que no es una ciencia, sino

¹ Voltaire, *Diccionario filosófico*: 139, trad. José Arean Fernández y Luis Martínez Drake (Tres Cantos, 2007), 421.

que estamos hablando de un tipo de conocimiento distinto, a veces muy ligado al filosófico, pero que no necesariamente tiene que ser de esta manera. Esto es crucial para entender el vuelvo de pensamiento que se dará en el pensamiento filosófico y, consecuentemente, en el teológico influido por la filosofía existencial que veremos más adelante.

Estamos hablando de un conocimiento que no estaba al alcance de la mayoría de la población, pero también resulta relevante la naturaleza monoteísta que ha tenido el pensamiento teológico desde tiempos pretéritos. No menos importante es como la Teología se ha ocupado a lo largo de la historia, no solo de separar un conocimiento misterioso al alcance de unos pocos del resto de la sociedad, sino de dividir lo terrenal de lo celestial, lo divino de lo profano. Curiosamente lo contrario del Evangelio que predicamos.

En las ceremonias de Egipto todo era misterio, y el pueblo, que se contentaba con la grandiosa exteriorización del ritual, nunca creyó que le incumbía levantar el velo que ocultaba lo que para él era venerable. Como esta costumbre caló en la conciencia de todo el mundo, no pudo dar materia para alimentar el espíritu de discusión. Los teólogos del paganismo no tuvieron opiniones que defender ante los fieles porque las mantenían celosamente ocultas y en todas las religiones reinó la paz.²

Es decir, se puede notar que el pensamiento teológico, al igual que el filosófico, solo era propio de las clases acomodadas. También sería importante resaltar las connotaciones religiosas que antaño impregnaban a todo pensamiento filosófico; antes del cambio paradigmático conocido generalmente como del mito al logos. Una constante que se ha ido dando desde la historia del pensamiento por separar la razón de lo religioso, de lo sobrenatural, la materia de lo inmaterial, por trazar una frontera entre la física y la metafísica como si fuesen objetos antagónicos e irreconciliables.

² Voltaire, 422.

Si los teólogos cristianos hubieran hecho otro tanto habrían sido más respetados. Al pueblo le importa poco saber si el Verbo engendrado es consustancial con su Creador, es una persona que tiene dos naturalezas o una naturaleza que tiene dos personas, o es una persona y una naturaleza; si descendió al infierno *per effectum* y al limbo *per essentiam*; si nos comemos su cuerpo con los accidentes del pan o la materia del pan y si su gracia es versátil, suficiente, concomitante, necesitante *in sensu composito* o *in sensu diviso*. De cada diez hombre que se ganan el sustento con sus manos, nueve no pueden entender una palabra de estas discusiones y los teólogos, que tampoco las entienden, puesto que están discutiendo muchísimos años sin ponerse de acuerdo y aún siguen discutiendo, hubiesen hecho bien en poner un velo entre ellos y los profanos.³

El lector se puede estar preguntando el sentido de esta información para hablar de Teología Existencial. Pues bien, esto tiene mucha relación con mi intención en el presente trabajo a la hora de definir esta teología y poder llevar esta definición a un sentido práctico para nuestro tiempo. Esta crítica a la Teología “antigua” es la causa del existencialismo extrapolado al pensamiento filosófico. Es decir, hay una teología meramente académica, en una torre de marfil, una teología enorme, trascendente, que excede los límites de lo humano. Algo que no es viable para el ser humano en general salvo para ejercitar sus capacidades racionales y cognitivas, algo que está muy bien, pero que no puede ser lo esencial del pensamiento teológico. Pues esto mismo se dio en la filosofía, una filosofía que no podía ser comprendida por el ser humano, una filosofía que no tenía por qué ser desechada, pero estéril ante la realidad humana. De ahí emerge la “antítesis” existencial para confrontar con esta filosofía. Con esto en mente, nos podemos imaginar qué es lo que pretende la Teología Existencial y la necesidad de hacer uso de ella en nuestros días.

Es la disciplina que tiene que ver con Dios y la relación de Dios con el mundo. Se la puede considerar como la expresión intelectual de la religión. Básicamente, tiene que ver solo con la existencia y naturaleza humana de Dios. Más ampliamente, cubre todo el espectro de cuestiones que tienen que ver con la relación del ser humano con Dios. la Teología cristiana occidental involucra una clarificación sistemática y

³ Voltaire, 423.

racional de la fe a través del uso de conceptos técnicos y la lógica. Esta Teología es una síntesis del pensamiento hebreo y la filosofía griega. No obstante, esta no es la única manera de hacer Teología. La Teología cristiana es el resultado de la experiencia cristiana y, en consecuencia, el contexto en el que se elabora afecta considerablemente el resultado.⁴

De esta última definición, sería importante rescatar para el posterior desarrollo del trabajo y que el lector tenga en mente, la experiencia cristiana; entendida como parte de una forma más actual, más humana, más “mundana”, más “profana” y tan influida y absorbida por la filosofía sistemática extrapolada en la sistematización de la teología. Asimismo, imprescindible es para nuestro estudio tener presente que la Teología es mucho más que el estudio de Dios en un concepto en abstracto. Estamos hablando de un estudio antropológico, psicológico, filosófico, social, político, cultural, ético, etcétera atravesada por una realidad divina que se acepta por fe.

1.2. Existencialismo

Hemos definido el primer término fundamental que nos interesa para el presente trabajo; *teología*. Ahora, igual de relevante y con la misma profundidad y extensión, merece que le dediquemos el tiempo a desarrollar lo que se puede entender por eso que se denomina *existencialismo*.

El existencialismo es una corriente filosófica que se desarrolla en Europa en la primera mitad del siglo XX y que alcanza su apogeo en Francia tras la segunda guerra mundial. Este considera que la existencia es el modo de ser propio y característico del ser humano, que es entendido como pura libertad de elección, en tanto pura subjetividad, rechazando, pues toda posibilidad de que sea asimilado a un mero objeto o cosa.⁵

⁴ Pablo A. Deiros, «*Preacio a la Edición Electronica*», *Diccionario Hispano-Americano de la misión* (Bellingham, WA: Logos Research Systems, 2006).

⁵ «Existencialismo - Glosario de filosofía», accedido 20 de abril de 2021, <https://www.webdianoia.com/glosario/display.php?action=view&id=127&from=action=search>.

Lo primero que debemos destacar es que nos encontramos ante una escuela filosófica. Bien, ya nos podemos hacer una idea que la Teología Existencial será una teología con un alto contenido filosófico, o la menos debería de ser así si es que se denomina con semejante epíteto. Ahora bien, cabría preguntar ¿qué propone esta filosofía? Muy bien, tenemos algo, la existencia es lo fundamental en esta filosofía. Esto parece algo obvio por su nombre, pero no es tan evidente cuando nos adentramos en definir qué es la existencia desde la perspectiva de esta filosofía. La existencia de qué, de Dios, del mundo, de los animales. No, la existencia humana será lo más importante del existencialismo. Esta existencia está relacionada con la libertad intrínseca del ser humano, su finitud, el cómo se siente, se autopercebe, cómo ama, cómo conoce, su interioridad, su subjetividad que lo hará diferente al resto de entes.

“El existencialismo se centrará en pensar la existencia concreta del hombre, no del hombre como concepto universal, sino de ese ser particular que se encuentra en un lugar del espacio y el tiempo, inmerso en sus circunstancias”.⁶ Hay un cambio en el pensar filosófico con el existencialismo (esto lo veremos con más detalles cuando hagamos alusión a Kierkegaard), una ruptura con los conceptos universales, con esa tradición epistemológica idealista y metafísica. Esto, a priori, parecerá que exige una ruptura con el pensamiento teológico y que deja a Dios fuera de la ecuación, pero ya veremos que no es necesariamente así. Con todo, sí habrá algún que otro existencialista que dejará a Dios fuera de esa realidad espacio temporal del ser humano. No obstante, lo que nos atañe a nosotros son las circunstancias de ese ente que existe, ya que será algo crucial para la Teología Existencial y algo que no se tenía en consideración hasta ahora en la teología.

Aunque el término existencialismo fue creado por Jean Paul Sartre para designar un pensamiento abocado hacia la angustia, Kierkegaard ya había introducido la idea de filosofía existencial en contraste con la filosofía especulativa de Hegel. La subjetividad que Kierkegaard consideraba como única verdad, constituye ahora el punto de arranque, solo desde ella se puede definir la existencia. Para decirlo, en otros términos, solo el hombre tiene conciencia y conocimiento de su existencia, esto

⁶ Jaime Barylko, *La Filosofía: Una Invitación a Pensar* (Buenos Aires, 1997), 202.

es lo que le hace ser propiamente humano. De ahí se deriva una segunda idea esencial, la de que el hombre se hace a sí mismo y al mundo en este existir, tanto Heidegger como Sartre considerarán también estas cuestiones.⁷

De nuevo vemos ese protagonismo de la subjetividad del ser humano, esa confrontación en el pensamiento como se había entendido hasta ahora. Pero, nos interesa especialmente el nombre de Kierkegaard, ya que el existencialismo de estará muy marcado por la teología, la religión y el cristianismo. Con todo, hay denominadores comunes entre existencialismo ateo y existencialismo cristiano; por ejemplo, el proyecto vivo que es el individuo al construirse a sí mismo, al dotarlo de una propiedad en su destino. El propio ser humano es quien fragua su camino, y esta libertad y poder implica una grande responsabilidad sobre su destino y su vida, no podrá volver a eludir que, en última instancia, él es el culpable de su destino, tanto para bien como para mal.

1.2.1. Kierkegaard

Al hablar de existencialismo, como hemos podido anteriormente, podríamos hablar de muchos de sus mayores exponentes, Sartre, Heidegger, Albert Camus, etcétera. Incluso podríamos mencionar algunas de sus premisas o axiomas. Sin embargo, esto no sería muy certero para el tema que nos preocupa. Pienso que lo más acertado es centrarnos en uno de los precursores de este tipo de filosofía y vista desde un enfoque cristiano, lo que ayudara al lector a hacer su propia definición de lo que es la Teología existencial o hasta qué punto nuestra teología puede llegar a ser existencial. Este pensador no es otro que el reconocido danés Kierkegaard.

Kierkegaard era un hombre muy angustiado, a quien la lectura de Hegel le produjo una profunda reacción porque veía en su filosofía un gran andamiaje intelectual que no tenía en cuenta al hombre individual y su problemática. Como Job, Kierkegaard no se satisfacía con las explicaciones teóricas de sus amigos sobre la razón del sufrimiento y se preguntaba desde la individualidad ¿Por qué sufro yo?⁸

⁷ Fernández Martorell, *LA CAJA DE PANDORA* (Barcelona: INTERPRESS, 1996), 247.

⁸ Salvador Dellutri, *La aventura del pensamiento* (S.l., 2015), 152.

En Kierkegaard ya podemos apreciar esa rebelión intelectual y sentimental contra los grandes sistemas de pensamiento. Es cierto que estos sistemas llenos de razonamientos infinitos, fundados en la razón y la lógica, eran filosóficos, pero también estamos hablando de teología. Hegel no solo pensó sobre el ser como concepto abstracto, ni sobre el devenir, el cambio, el movimiento, la finitud, la verdad, la muerte o la vida, sino que su dialéctica pretendía abarcar incluso la revelación bíblica. Y esto es solo haciendo alusión al pensamiento de Hegel, el cual hizo un énfasis considerable en la teología cristiana y la reivindicó, sino que otros sistemas filosóficos como el kantiano, también intentó dar respuesta de forma universal a los interrogantes del hombre. Contra esto, que no terminaba de cerrarse a Kierkegaard, es contra lo que despotrica.

Entendía la filosofía hegeliana como una monumental e impresionante estructura que no servía para explicar su drama personal. Su dolor no cabía en ningún tratado filosófico y el dios de los racionalistas no podía auxiliarlo en su angustia. En sus escritos rescatará la idea bíblica de Dios arguyendo: “Dios no es una idea que se demuestra, sino que es un Ser en relación con el cual se vive. No se debe intentar demostrar esa existencia, ya que, si es una blasfemia negar a Dios, peor aún es querer demostrar su existencia”. Asimismo, se rebeló contra el concepto de cristiandad, ya que era una generalización que alcanzaba a toda la sociedad y un esfuerzo por racionalizar el cristianismo y sostenía que la religión es el escándalo de la razón.⁹

Podemos ver esa influencia de Kierkegaard respecto al concepto de Dios, esto se dejará ver en la Teología Existencial de nuestros días y la más cercana al filósofo danés. Dios dejará de ser ese concepto abstracto e inmutable para todo el mundo y en cualquier época, Dios se convertirá en una realidad viva y cambiante dependiendo de la persona, la realidad contextual de ese individuo y, por supuesto, su percepción subjetiva de esa revelación basa en la cotidianidad de lo humano.

“Su filosofía es asistemática y se rebela contra las estructuras filosóficas que, al ser universales, descuidan al individuo e ignoran su problemática, transformándose en

⁹ Dellutri, 153.

caminos inviables para responder a los interrogantes reales”.¹⁰ La filosofía, al igual que la teología de la época de Kierkegaard, me atrevería a decir que mucha teología actual también, se pierde en elucubraciones y unos bastos andamiajes de doctrinas, dogmas y razonamientos, pero existen realidades concretas, tanto en la vida del cristiano, el conflicto interno, el dolor, la soledad, la angustia por la muerte, por la enfermedad, etcétera que solo pueden ser resueltas por medio una Teología Existencial, donde Dios se nos muestra en esas realidades, donde se hace carne en nuestro dolor, en nuestra angustia, en nuestro sin sentido e irracionalidad de lo humano.

La existencia religiosa para Kierkegaard es la conquista de la interioridad donde el sujeto renuncia a querer demostrar la existencia de Dios por métodos racionales o bíblicos. El sufrimiento y el pecado sumerge al individuo en la angustia de sentir que puede perderse, pero a la vez le abre el camino hacia la fe, que es un salto hacia Dios y Jesucristo. Kierkegaard presentará la fe como un acto ciego de confianza en Dios que pasa por encima de toda racionalidad. No pretende entender a Dios ni a Cristo, sino vivirlos. Por el camino de la desesperación, llega a la tranquilidad y seguridad de la fe.¹¹

2. Teología Existencial

Lejos de poder catalogar, como muchos hacen, la Teología Existencial, esta se preocupa por dar un sentido más humano a las Escrituras, por hacer una teología que vaya del hombre a Dios, de abajo hacia arriba y no desde un más allá separado por un sisma de este más acá, como ya hemos visto anteriormente.

La Teología Liberal ha pretendido desmitificar eliminando el mito, identificando como cáscara de un núcleo perenne de asertos éticos. Sin embargo, desmitificar significa interpretar y dar precisamente una interpretación antropológica, o mejor aún, existencial de los enunciados del Nuevo Testamento, hasta el punto de

¹⁰ Dellutri, 153.

¹¹ Dellutri, 154.

evidenciar, más allá de toda representación mítica, la palabra escatológica, es decir, la palabra decisiva y definitiva que Dios pronuncia en Cristo y percibir así la posibilidad incomparable de existencia auténtica que contiene para el hombre, también para el hombre de hoy.¹²

Una teología que se preocupará de cómo el hombre vive su fe en la multiplicidad de vicisitudes que le acaecen durante su proceso de autodeterminación de sí mismo. Un yo que no se encuentra separado de cualquier otredad reflejada en los demás y en cualquier ente cercano o lejano a él. Un yo interior, una conciencia enajenada y arrojada a la existencia que busca desesperadamente volver a los orígenes con su Creador en este más acá.

“La Teología Existencial se puede definir como un sistema doctrinal que, basándose en la enseñanza del teólogo danés Kierkegaard, realza que el existir para el ser humano es más importante que el ser”.¹³ Ahora se puede entender por qué he hecho énfasis en el filósofo Kierkegaard y no en cualquier otro; es notoria la marcada repercusión que este tuvo en la teología posterior a él. Digo filósofo porque se le suele reconocer más por su filosofía que por sus obras teológicas, aunque su filosofía esté impregnada de teología por todas partes. Asimismo, creo que lo más importante es quedar con sustantivo existencia como lo más relevante, esto es algo que podemos como redundar una y otra vez al hablar de existencialismo y de Teología Existencial.

Teología del ser: Los tres gigantes teólogos del siglo XX fueron Karl Barth, Rudolf Bultmann y Paul Tillich. Este último, al igual que los anteriores, fue influido por el existencialismo, pero desarrolló un sistema teológico que se resiste a todo intento de colocarlo en alguna categoría. No obstante, ha llegado a ser un teólogo muy popular, especialmente por su preocupación por relacionar el mensaje bíblico con su situación contemporánea (principio de correlación). Él arguye que debe haber correlación

¹² Rosino Gibellini, *La teología del siglo XX* (Editorial SAL TERRAE, 1998), 19.

¹³ Claudionor Corrêa de Andrade, *Diccionario Teológico: Con un Suplemento Biográfico de los Grandes Teólogos y Pensadores* (Miami, FL: Patmos, 2002), 287.

entre el pensamiento y los problemas del ser humano y las respuestas que da la fe religiosa.¹⁴

Es interesante hacer alusión a la Teología del Ser como sinónima del existencialismo o la Teología Existencial. Hay una relación evidente en lo que refiere al Ser y la existencia, esto lo podemos apreciar en la magna obra de Tillich, su teología sistemática en tres volúmenes. A lo largo de su obra se remitirá constantemente al ser, al nuevo ser, al no ser y cómo esto lo aborda la teología, la Biblia, el cristianismo, la filosofía y de qué forma repercute al hombre.

Pero también es relevante quedarse con los tres pensadores citados, ya que estos tienen una teología que, aunque no se puede catalogar, como en el caso de Tillich, en Teología Existencial, sí están repletas de esta filosofía que estamos tratando y cómo está puede resultar útil a la hora de hacer teología. Asimismo, considero que el método de correlación usado por Tillich es crucial para hacer Teología Existencial, ya que vemos el interés de este por preocuparse y darle relevancia a la realidad del individuo y relacionar esta realidad con su fe y experiencia subjetiva espiritual. Con todo, vemos que en estos teólogos sí existe una sistematización de su pensamiento, no así en las filosofías existenciales propiamente dichas, como la de Kierkegaard.

“Las respuestas teológicas se hallan íntimamente asociadas a las preguntas filosóficas. Según Tillich, Dios no es propiamente un ser, sino el fundamento de todos los seres”.¹⁵ Vemos que lo que hace Tillich es mucho más que Teología Existencial. Tillich fusionará por completo filosofía y teología, razón y fe, metafísica y física, etcétera en su vasto pensamiento. De hecho, será tanta la relación que hará Tillich que nos será prácticamente imposible diferenciar entre teología y filosofía; es más, me atrevería a decir que hace de la teología un sistema filosófico sin percatarse de ello, o bien de manera intencional. Es significativo cómo entiende a Dios, no como un Ser o como el Ser, algo muy difundido

¹⁴ Pablo A. Deiros, *Historia del Cristianismo: El cristianismo denominacional (1750 al Presente)*, Formación Ministerial (Buenos Aires, Argentina: Ediciones del Centro, 2012), 299.

¹⁵ Claudionor Corrêa de Andrade, *Diccionario Teológico: Con un Suplemento Biográfico de los Grandes Teólogos y Pensadores* (Miami, FL: Patmos, 2002), 356.

en la Teología convencional, sino que lo asumirá como fundamento del ser o de los distintos seres que existen. Aquí merece la pena hacer una distinción en términos, como hacía Heidegger, diferenciar entre Ser y ente, entendiendo que no existen muchos seres, sino solo uno que es algo estructural que sustenta la existencia del resto de los entes que existen.

2.1. Método de la Teología Existencial

Intentaremos exponer un método de hacer Teología Existencial fuera de toda relación con cualquier teólogo o pensador, aunque como ya se ha podido apreciar, no es algo cerrado o que se pueda categorizar de forma taxativa, ya que pueden darse tantas formas de hacer filosofía existencial como filósofos existenciales. Hay una notable diferencia entre el existencialismo de Heidegger y el existencialismo de Sartre y eso que ambos eran ateos, cuánto más si hablamos del existencialismo de Kierkegaard que era un creyente.

Hay una relación entre nuestras ideas y nuestros juicios, la cual se expresa con una actitud existencial. Luego, no tiene porqué considerarse el existencialismo como algo irracional. La relación entre existencia e inteligencia, legitima la interpretación existencial. No obstante, esta relación es más o menos inmediata y más o menos aprehensible. Esto precisamente a la luz del sentido que poseen para la existencia enunciados neotestamentarios que solo afectan indirectamente, o incluso aquellos que parece no tener ninguna relación con ella.¹⁶

Se ha entendido el existencialismo y, por ende, la Teología Existencial, como esa forma de abordar lo irracional de lo humano, algo que no nos cierra, la muerte o el dolor humano en un individuo concreto. Sin embargo, algo que tiene mucho sentido es que, si esto fuese del todo así, no sería posible hablar de ello, no sería posible pensarlo de ninguna forma y mucho menos sistematizar la existencia desde una perspectiva teológica.

¹⁶ Carlos Salazar, «Teología Existencial», *Teología e Historia* (blog), 25 de febrero de 2008, <https://csalazar.org/2008/02/25/teologia-existencial/>.

Ahora bien, hay ciertos peligros cuando dotamos de supremacía la existencia e intentamos romper con cualquier concepto absoluto, con cualquier verdad inmutable, y es que habrá muchas premisas de la teología conservadora, por no decir casi todas, que serán desechables, pero más preocupante es cómo se hará teología partiendo desde el texto bíblico desde un prisma existencial, qué pasará cuando nos adentramos en la teología de Tillich que nos dice que Dios se está autocreando a sí mismo todo el tiempo, que en nuestro pensar creamos a Dios. ¿Es esto viable a la hora de establecer convicciones religiosas y crear una identidad en Cristo? Pero también nos enfrentamos con la problemática de qué hacer con eso que no le interesa a la Teología Existencial, todo lo general, eso universal, comunitario, el pecado, la santidad, el nuevo nacimiento, la resurrección material de Cristo, etcétera.

La existencia puede traducirse inmediatamente en palabras muy sencillas; te amo, te odio, te perdono, etcétera. Con más frecuencia se expresa de modo que parece hablar de otra cosa y no de sí misma. El objetivo de la interpretación existencial consiste en mostrar cómo esa existencia es la que allí se expresa en realidad y, al mostrarlo, hacer que el lenguaje alcance su verdadero fin. Para lograrlo, la interpretación existencial se sirve de un determinado método y técnica que le ofrece la analítica existencial, expone las estructuras generales de la existencia humana, y proporciona así los conceptos gracias a los cuales se puede hablar adecuadamente de la existencia humana.¹⁷

Lo primero que podemos observar, es que el método de la Teología Existencial estará ligado a la parte empírica, se podría decir que es una “teología de la experiencia”, ya que con base a la forma en que el individuo desarrolle su experiencia, ya sea el sentimiento de amor, odio, sufrimiento; en general, la interioridad, se hará teología. Esto no está mal del todo, ya que supondrá una teología estrechamente relacionada con la fe vivencial de esa persona y su relación con Cristo.

¹⁷ Salazar.

Ahora bien, nos encontramos que la existencia se intenta definir desde un código lingüístico; esto, a mi parece, no es tan sencillo como expone Salazar, entre otras cosas porque hay tantas formas de existir como individuos y no es posible establecer un único método, ni sistematizar, como bien decía Kierkegaard, la filosofía existencial, por ende, la Teología Existencial, tampoco será posible sistematizarla, pero a su vez, a la hora de definir la existencia, vemos que es algo que excede el lenguaje. Este concepto de encasillar la existencia al lenguaje es más propio de filosofías de la deconstrucción, como Derrida o Foucault.

La existencia no es un concepto y no cabe en las palabras, otra cosa es que, como decía el célebre Wittgenstein, “el límite de nuestro mundo está en nuestro lenguaje”. Es decir, lo que no se pueda conceptualizar, verbalizar, hablar de ello, no existe para nosotros, pero eso no implica que no exista yo.

CONCLUSIÓN

Está clarísimo que este trabajo se podría haber extendido mucho más, y que de hecho adolece en muchas áreas de información relevante para tratar la Teología Existencial de una forma adecuada.

Sin embargo, la Teología Existencial no es algo cerrado, no se puede coger la teología Tillich como estándar de la misma y usarla como referente de la Teología Existencial, o al menos considero que sería un error. Por un lado, porque la teología de Tillich es mucho más que Teología Existencial, por otro lado, porque toda buena teología debería de tener, en mayor o menor grado, un porcentaje de Teología Existencial, ya que todo individuo está arrojado a una existencia que no ha pedido y que, en última instancia, es lo que le genera esa angustia, ya de una forma o de otra.

No ocurre lo mismo con la definición de teología, que de esta se puede hacer una clara definición en no muchas líneas. Es por esto por lo que he considerado oportuno abordar el presente trabajo de esta forma. Primeramente, para no entrar en profundidades teológicas y filosóficas de un calado inabarcable para la naturaleza de este trabajo, y segundo, para que este trabajo sea accesible a cualquier lector por muy poco conocimiento filosófico y teológico que pueda tener. Esta intención ha sido motivada, en parte, por mi experiencia personal a la hora de abordar los autores existenciales propiamente dichos dentro de la Teología Existencial. Experiencia que me ha llevado a la conclusión de que son lecturas inaccesibles para la gran mayoría de creyentes.

Consecuentemente, lo que he pretendido es que el lector pueda ver algunas particularidades que podría encontrarse al leer a alguno de estos teólogos o escritores que traten el tema. Dar una panorámica de lo que es el pensamiento existencial dentro de la teología y fuera. Pero también, y no menos importante, considero que es el lector, gracias a la lectura del presente trabajo, pueda elaborar una definición particular de lo que es la Teología Existencial y discernir cualquier vestigio de esta en los diferentes escritos teológicos que se pueda encontrar o en los paradigmas epistémicos actuales.

Esto último lo considero de especial interés porque, como bien dijo nuestro profesor de Teología Contemporánea, “¿Cómo haremos una Teología Contemporánea en nuestro tiempo?”. Lanzando un desafío a la clase y dejando de manifiesto una necesidad, uno de los factores a tener en cuenta es el existencialismo, dentro y fuera del pensamiento teológico y religioso. El existencialismo en la Biblia y hasta qué punto podemos hacer uso de este de una forma equilibrada sin desvirtuar el mensaje de Dios.

BIBLIOGRAFÍA

«Existencialismo - Glosario de filosofía», accedido 20 de abril de 2021 en:

<https://www.webdianoia.com/glosario/display.php?action=view&id=127>

Carlos Salazar, «Teología Existencial», Teología e Historia (blog), 25 de febrero de 2008, <https://csalazar.org/2008/02/25/teologia-existencial/>.

Claudionor Corrêa de Andrade, Diccionario Teológico: Con un Suplemento Biográfico de los Grandes Teólogos y Pensadores (Miami, FL: Patmos, 2002).

Fernández Martorell, LA CAJA DE PANDORA (Barcelona: INTERPRESS, 1996).

Jaime Barylko, La Filosofía: Una Invitación a Pensar (Buenos Aires, 1997).

Pablo A. Deiros, «Prefacio a la Edición Electrónica», Diccionario Hispano-Americano de la misión (Bellingham, WA: Logos Research Systems, 2006).

Pablo A. Deiros, Historia del Cristianismo: El cristianismo denominacional (1750 al Presente), Formación Ministerial (Buenos Aires, Argentina: Ediciones del Centro, 2012).

Rosino Gibellini, La teología del siglo XX (Editorial SAL TERRAE, 1998).

Salvador Dellutri, La aventura del pensamiento (S.l., 2015).

Voltaire, Diccionario filosófico: 139, trad. José Arean Fernández y Luis Martínez Drake (Tres Cantos, 2007).